

NANOEMULSÕES CONTENDO ÓLEO ESSENCIAL DE CANELA (*Cinnamomum Cassia*) E ÓLEO DO PEQUI (*Caryocar Brasiliense*): PREPARO E AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIFÚNGICO IN SILICO

Manuella Dos Anjos Silva (IC)^{1*}; Pedro Belielli Brandão Oliveira (IC)¹; Karla da Silva Malaquias (PQ)²; Daniela Pereira Dias (PQ)³

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

³Universidade Federal de Jataí, Cursos de Engenharia Florestal

Resumo

Em virtude da aplicabilidade de defensivos agrícolas químicos na agricultura para proteção contra pragas e doenças, surgem desafios significativos tanto ambientais quanto de saúde, devido à contaminação do solo e da água, que afetam a biodiversidade e, conseqüentemente, causam resistência em patógenos. Diante dessa problemática, despertou-se o interesse na busca por alternativas naturais, como óleos essenciais de plantas, que apresentam agentes antimicrobianos e compostos bioativos com eficácia contra diversas variedades de patógenos. Para abordar essa questão, foi realizado um estudo visando o preparo e a avaliação da atividade hemolítica e do efeito antifúngico in silico de nanoemulsões contendo o óleo essencial de canela (*Cinnamomum cassia*) e o óleo de pequi (*Caryocar brasiliense*). O óleo essencial de canela e o óleo essencial de pequi foram escolhidos por suas propriedades antimicrobianas e terapêuticas. Na preparação das nanoemulsões, buscou-se preservar as propriedades físicas das emulsões para alcançar estabilidade e eficiência na incorporação dos óleos essenciais. A atividade hemolítica foi avaliada em ensaios in vitro utilizando eritrócitos humanos, a fim de garantir a segurança das nanoemulsões quanto ao seu potencial citotóxico. A atividade antifúngica foi avaliada por meio de simulações in silico de docagem molecular, para prever a interação dos compostos presentes nos óleos com a enzima fúngica 14-alfa-demetilase, essencial para a biossíntese do ergosterol na membrana celular dos fungos. Os resultados indicaram que as nanoemulsões apresentaram baixa atividade hemolítica, sugerindo um perfil seguro para uso tópico. As análises in silico evidenciaram que os compostos majoritários dos óleos essenciais possuem boa afinidade de ligação com a proteína alvo, indicando um potencial efeito antifúngico.

Palavras-chave: Compostos bioativos, Óleo do pequi, Óleo essencial de canela, Atividades antissépticas

Categoria: Trabalho desenvolvido na Graduação

✉ *manuella.silva@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14760583